

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA MIQDORIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Valixanova Nigora Abdukaxxorovna Turon universiteti Andijon filiali Pedagogika
va tillar kafedrasini mudiri, dotsent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647539>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga matematik bilimlarni o’rgatishning o’ziga xos jihatlari yoritilgan. Ayniqsa, aniq bilimlardan abstrakt tafakkurga o’tish jarayoni, uning mazmuni va ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda o’yin texnologiyalari, amaliy mashqlar va guruhlash faoliyatlarining samaradorligi ko’rsatib berilgan. Maqolada konkret borliq bilan matematik abstraksiyalar o’rtasidagi bog’liqlikni ta’minlashning pedagogik yo’llari asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, matematik tafakkur, abstraktlash, konkret borliq, o’yin texnologiyalari, miqdoriy tasavvur, to’plam, taqqoslash, guruhlash, pedagogik faoliyat.

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning muhim bosqichi hisoblanib, unda bolalarning intellektual rivoji, xususan matematik tafakkurini shakllantirish ustuvor vazifalardan biridir. Ushbu bosqichda bolalarda aniq tasavvurlardan abstrakt fikrlashga o’tish jarayonini to’g’ri tashkil etish keyingi ta’lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o’qish uchun muhim zamin yaratadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolalarning bilimlarni faqat tayyor shaklda emas, balki faoliyat jarayonida, ayniqsa o’yin orqali o’zlashtirishini taqozo etadi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bolalarga matematika o’qitishda konkret predmetlar, amaliy harakatlar va o’yin mashqlariga asoslangan metodlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni o’qitish o’ziga xos xususiyatlarga ega. Maktabgacha ta’lim yoshida yechilishi kerak bo’lgan vazifalar hal qilinmasa, maktabda o’qitish muvaffaqiyatli bo’lmaydi. Bu vazifalardan biri aniq bilimlar va tafakkur usullaridan abstrakt bilim va usullarga o’tishdan iborat. Bu xil o’tish saviyasi, ayniqsa, matematika o’qitish uchun zarurdir. Bunday saviyaning bo’lmasligi yoki yetarli bo’lmasligi ikki tomonlama qiyinchilikka olib keladi. [Bir tomondan](#), maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar ko’pincha maktabga mavhum matematik usullarni egallagan holda keladilar, ularni bartaraf qilish juda qiyin bo’ladi. Ikkinchi tomondan, bolalar maktabda abstrakt bilimlarni egallay ekanlar, ko’pincha ularning asl mazmunini tushunib yetmagan holda o’zlashtiradilar. Shuning uchun ham aniq shart-sharoitlarda matematik bilimlarning qo’llanish imkoniyati juda cheklangan bo’ladi. Shu sababli maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni o’qitishning muhim vazifasi matematik abstraktlash bilan konkret borliq orasidagi bog’lanishni ta’minlaydigan bilim va harakatlarning oraliq saviyasini shakllantirishdan iborat bo’lishi kerak. Tekshirishlar shuni ko’rsatmoqdaki, maktabgacha yoshdagi bolalarga matematika o’qitishda o’tish saviyasi mazmuni quyidagilardan iborat:

Birinchidan, shunday faoliyat va masalalarni o’zlashtirish kerakki, ularda matematik operatsiyalarni qo’llashning zarurligi bolalarga yaqqol ko’rinib turadi. Bu, bir tomondan, bolaning amaliy faoliyati bilan bevosita bog’liq (tenglashtirish, taqqoslashga oid) [masalalar](#), ikkinchi tomondan, ularga shunday shartlar kiritiladiki, bunda mazkur masalalarni matematik vositalardan foydalanmay turib (masalan, fazoda ajratib qo’yilgan ikki to’plamni amalda tenglashtirish) amalga oshirish mumkin bo’lmaydi.

Ikkinchidan, muhitning shunday munosabatlarini ajratish kiradiki, bu munosabatlarning qo’llanishi bolaga konkret buyumlardan matematik obyektlarga o’tish (masalan, buyumlarni ma’lum belgilari bo’yicha guruhga kiritish va shu asosda to’plam munosabatlarini, qism-butun munosabatlarni hosil qilish) imkonini beradi. Tekshirish natijalari shuni ko’rsatadiki, matematik operatsiyalar maktabgacha yoshda o’zlashtirilgan shunday masalalar va munosabatlar asosida [kiritilsa va qayta ishlansa](#), matematikani egallash samarali bo’ladi.

O’yinlar va o’yin mashqlaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Masalan, bolalarga bir nechta o’yinchoq ichidan namunaga o’xshashini tanlash topshiriladi. Tarbiyachi stol ustiga bir nechta o’yinchoqlarni qo’yib, “sehrli qopcha” ichidan olingan o’yinchoqqa mosini topishni taklif qiladi. Yoki rangi, o’lchami yoki shakli bir xil bo’lgan predmetlar orasidan mosini tanlash vazifasi beriladi. Bola topshiriqni bajargach, tanlagan o’yinchog’ining nomini va umumiy belgilarini izohlab beradi. Agar bola xato qilsa, tarbiyachi yo’naltiruvchi savollar orqali uni to’g’ri javobga olib keladi.

Shuningdek, bolalarga predmetlarni guruhlarga ajratish topshiriqlari beriladi. Bu jarayonda predmetlarning vazifasi, rangi, o’lchami kabi belgilar asos qilib olinadi. Ushbu yosh davrida bolalarni “ko’p” va “bitta”, “ko’p” va “kam” tushunchalari bilan tanishtirish ham muhimdir. Tarbiyachi kundalik hayotiy vaziyatlardan foydalanib, bolalarga buyumlarni tanlash, ajratish va guruhlarni o’rgatadi. Dastlab bolalar predmetlarni bitta belgiga ko’ra, keyinchalik esa bir nechta belgiga ko’ra ajratishni o’rganadilar.

Har bir faoliyat jarayonida boladan nima qilgani va nima sababdan shunday qilganini izohlash talab etiladi. Bu esa ularni ongli faoliyat yuritishga o’rgatadi. Natijada bolalar umumiy belgiga ega bo’lgan turli predmetlarni bir guruhga birlashtirish mumkinligini anglay boshlaydilar va bir nechta umumiy belgilarni ajrata olish ko’nikmasi shakllanadi.

“O’rnini top” kabi o’yin texnologiyalari ham samarali hisoblanadi. Ushbu o’yinda bolalar guruhlarga bo’linib, berilgan belgilar asosida buyumlarni ajratadilar va ularning rangini, sonini aniqlaydilar. Bunday jamoaviy o’yinlar bolalarda miqdoriy tasavvurlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular guruh va uning elementlari o’rtasidagi bog’liqlikni anglay boshlaydilar, butun va qism munosabatlarini tushunadilar.

Bir xil predmetlardan guruhlarni tuzishda va guruhlarni ayrim predmetlarga bo’lib tashlashda jamoa bo’lib bajariladigan o’yin mashqlari miqdor haqidagi tasavvurni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu mashqlar davomida bolalar har bir guruh (to’plam) ning ayrim predmetlardan iborat [ekanligini tushunishlari](#), guruh ichidan ayrim predmetlarni ajratib olishni o’rganishlari, yaxlit to’plam bilan uning elementi o’rtasidagi nisbatni aniqlashlari kerak. Bolalarni guruhlarga birlashtirilgan predmetlarning umumiy belgilarini ko’ra bilishga va atay olishga, guruhni yaxlit bir butun narsa deb idrok etishga o’rgatish davom ettiriladi. Yig’indidagi hamma predmetlarning 1-2 umumiy belgisini ajratib ko’rsatish bilan birga bolalar shu guruhdagi predmetlarning faqat biror qismi uchungina umumiy bo’lgan [belgilarni](#), ya’ni boshqa qismlarning belgisidan farq qiluvchi belgilarni ham ko’rishga o’rganadilar. Ular guruhni bir necha guruhchaga bo’ladilar, ya’ni to’plamni to’plamchalarga ajratadilar. Masalan: guldastada ko’p gul borligini, ularning ba’zilar qizil, ba’zilar [esa oq ekanligini](#), qizil gullar ham, oq gullar ham ko’pligini aniqlaydilar. Bolalar ana shunday qilib to’plamlardagi sonlar bilan to’plamchalardagi [sonlarni taqqoslashga](#), ular o’rtasidagi miqdoriy nisbatni aniqlashga tayyorlanadilar. Kichik guruhda matematik tushunchalarni rivojlantirish yuzasidan maxsus ishlar o’tkaza boshlanadi. Bolalarni komil inson qilib tarbiyalash aniq fanlarning miqdoriy munosabatlari va fazoviy shakllarini birinchi marta idrok etishning qay darajada muvaffaqiyatli tashkil etilishiga bog’liqdir.

Zamonaviy matematikada “son”, “figura” va boshqa tushunchalarni asoslashda to’plamlar nazariyasidan foydalaniladi. Bu o’z navbatida bolalarda miqdoriy munosabatlarni shakllantirishga va natural son haqidagi tushunchani paydo qilishga sharoit yaratadi. Har bir yosh guruhda miqdoriy tasavvurlarni shakllantirish usuli.

Alohida predmetlar va to’plamlar bilan ishlash, “ko’p” va “bitta” tushunchalarini farqlash, turli to’plamlarni taqqoslash usullari matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, bolalarga doiralari berilib, ularning rangini aniqlash, kattaliklarini taqqoslash, ularni yumalatish orqali xossalari tushuntirish mumkin. So’ngra ushbu shakllardan turli kompozitsiyalar, masalan, gullar yasash orqali ijodiy faoliyat ham tashkil etiladi. Shuningdek, bolalarga bittadan va ko’p miqdordagi predmetlar berilib, ularni ranglash topshirig’i beriladi. Mashg’ulot yakunida bolalardan qaysi rangda nechta predmet bo’yalgani so’raladi. Shu kabi mashqlar orqali bolalarda “ko’p” va “bitta” tushunchalari mustahkam shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayoni izchil, bosqichma-bosqich va faoliyatga yo’naltirilgan tarzda tashkil etilishi lozim. Ayniqsa, aniq bilimlardan abstrakt tafakkurga o’tishni ta’minlovchi oraliq bosqichni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. O’yinlar, amaliy mashqlar va guruhlash faoliyatlari bolalarning matematik tushunchalarni ongli ravishda o’zlashtirishiga xizmat qiladi. Natijada bolalar nafaqat matematik bilimlarni egallaydilar, balki ularni turli hayotiy vaziyatlarda qo’llash ko’nikmalariga ham ega bo’ladilar. Bu esa ularning keyingi ta’lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o’qishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o’quv dasturi. T.: BMT Bolalar jamg’armasi (YuNISEF), 2022.
2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников Вопросы и теории практики. Курс лекций для студ.дошкол. факультетов высш.учеб.заведений. – М.: Гуманитар.изд Центр ВЛАДОС.2003г.-400 стр. ISBN5-691-01229-0.
3. Bikbayeva N.U. Ibragimova Z.I. Kosimova X.I. “Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish” T. “O’qituvchi” ,1995.
4. Djanpeisova G.E. Matematik tasavvurlarni shakllantirish. Darslik. T.: Tafakkur, 2021.
5. Jumayev M.E. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi va nazariyasi “ T., 2007
6. Raxmonqulova “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish”,T.2010.